

UDK: 338.48

**DUNYODAGI TURISTIK ZONALARNING RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI VA ULARNING GLOBAL IQTISODIYOTDAGI
O'RNI**

Islomov Furqat Usmon o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchi,

Qarshi shahri, O'zbekiston Respublikasi

islomovf95@mail.ru

ORCID 0009-0002-6950-4867

Kirish

Turistik erkin iqtisodiy zona (TEIZ) — bu maxsus iqtisodiy maqomga ega bo'lgan va chet el investitsiyalari uchun yengillashtirilgan sharoitlar yaratilgan hudud bo'lib, unda turizm, xizmatlar, savdo va infratuzilma rivojlanishi ustuvor hisoblanadi. TEIZ hududning turizm salohiyatini oshirish, xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida tashkil etiladi:

2024 yilda turizm sohasi COVID-19 pandemiyasidan so'ng sezilarli darajada tiklandi. BMTning Turizm bo'yicha Jahon Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, xalqaro turistlar soni 1,4 milliard kishiga yetib, 2019 yil darajasining 99 foizini tashkil etdi. WTTC hisob-kitoblariga ko'ra, turizmning global YAIMdagi ulushi 10,9 trillion AQSh dollarini yoki umumiy hajmning 10 foizini tashkil etdi. Sektor 357 million ish o'rni yaratdi, bu esa uning global iqtisodiyotdagi o'ta muhim o'rmini ko'rsatadi.

Mintaqaviy xususiyatlar

1. UNWTO ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilda Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi turistik faollik pandemiyagacha bo'lgan darajaga yaqinlashdi — 316 million xalqaro sayyoh qabul qilindi (2019 yilga nisbatan 87%).

Eng yaxshi turizm tiklanishi ko'rsatkichlari Janubiy Osiyoda kuzatildi — bu yerda 92% darajaga erishildi. Mamlakatlar orasida yetakchilik Maldiv orollarida — 2019 yilga nisbatan 20% ko'p sayyoh qabul qilindi. Undan keyin Yaponiya (16% o'sish), ayniqsa Fransuz tur operatorlari uchun ommabop yo'nalishga aylandi. 2025 yilda Osakada o'tadigan Butunjahon ko'rgazmasi hisobiga bu o'sish davom etishi kutilmoqda.

Ushbu mintaqaga 2018–2024 yillar davomida turizm sohasiga 66 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritilgan bo'lib, bu global turizm investitsiyalarining 1/3 qismini tashkil etdi (640 dan ortiq loyiha).

TEIZ kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, Xitoyning Haynan oroli 2018 yilda to'liq erkin iqtisodiy zona deb e'lon qilindi. Bugungi kunda Haynan orolida 300 dan ortiq xalqaro mehmonxona va dam olish maskani faoliyat yuritmoqda.

Ushbu orolga tashrif buyurmoqchi xorijliklar uchun 30 kunlik vizasiz kirish joriy etilgan. Shuningdek, TEIZ hududida bojxona rasmiylashtiruvlari soddalashtirilgan. Bugungi kunda Haynanga tashrif buyurayotgan chet ellik sayyohlar soni 25 milliondan ortiqni tashkil etadi. TEIZning Haynan YaIMdagi ulushi 6,4% gacha o'sdi.

Bundan tashqari, Vyetnamning Phu Quoc oroli TEIZ maqomini olgach, investitsiya oqimi 2016-2022 yillarda 5,8 milliard dollarni tashkil etdi. Soliq imtiyozlari, vizasiz rejim va tezkor infratuzilma zonaning rivojlanishiga zamin yaratdi.

2. Yevropa Ittifoqi

2024 yilda Yevropaga kelgan sayyohlar soni 747 million kishini tashkil etdi, bu 2019 yilga nisbatan 1% ko'pdir. Markaziy va Sharqiy Yevropani hisobga olmaganda, barcha submintaqalar pandemiyagacha bo'lgan ko'rsatkichlardan oshib ketdi. Bu ichki talabning barqarorligi va transport aloqalarining tiklanishi hisobiga bo'ldi. 2024 yilda xalqaro turizm daromadlari 1,6 trillion AQSh dollarini tashkil etdi.

So'rovnomalarga ko'ra, Yevropaga tashrif buyurgan sayyohlar ommaviy turpaketlardan ko'ra, individual safarlarga, qulay yashash sharoitlariga va noyob taassurotlarga ustunlik bermoqda. O'rtacha sayohat xarajati 1 480 yevroga yetdi (2023 yilda 1 295 yevro).

TEIZ kesimida Ispaniyaning Kanar orollari Yevropa Ittifoqi doirasida maxsus soliq va boj imtiyozlariga ega hududdir. TEIZ maqomi bilan ushbu hududda turizmdan kelgan daromad 2023 yilda 17 milliard yevroni tashkil etgan. Ushbu hududda jami bandlarning 1/3 qismi bevosita turizmga to'g'ri keladi.

3. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqasidan BAA'dagi – Dubay turistik erkin zonasida hukumat xorijiy investorlarni jalb qilish maqsadida soliqsiz va 100% xorijiy egalik huquqi kafolatini taklif qilmoqda. TEIZ orqali 2023 yilda 20 million sayyoh qabul qilinib, turizm daromadi \$45 milliardni tashkil qilgan.

Shuningdek, Marokash davlatida Agadir shahrida tashkil etilgan turistik erkin zona Marokashda turizm hajmini 2 barobarga oshirdi. Jahon banki qo'llovi bilan Marokashda ekologik turizm konsepsiyasi ishlab chiqildi.

4. Lotin Amerikasida Meksikada joylashgan – Cancun TEIZ hududi o'tgan yilda 26 million sayyohga xizmat ko'rsatdi. Xalqaro brend mehmonxonalarining aksariyati shu zonada joylashgan.

O'zbekistonda ham keyingi yillarda turizmni strategik soha sifatida belgilab, TEIZlar tashkil etish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish, yangi ish o'rinlari yaratish va mintaqaviy iqtisodiy faollikni oshirishga alohida e'tibor berilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-apreldagi "Turizm to'g'risida"gi Qonunining 17-moddasida berilgan "Turistik zona" ga quyidagicha ta'rif berilgan:

Turistik zona — bu aniq belgilangan chegaralarga ega bo'lgan hudud bo'lib, unda bir yoki bir necha turistik resurslar (tabiiy, tarixiy, ijtimoiy-madaniy, sog'lomlashtirish obyektlari, shuningdek, sayyohlar va ekskursantlarning ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'lgan boshqa obyektlar) joylashgan bo'lib, kirish

va ichki turizmni, turistik industriyani rivojlantirish, turistik resurslarni muhofaza qilish va oqilona foydalanish maqsadida tashkil etiladi.

Бугунги кунга қадар республикамизнинг айрим ҳудудларида махсус туризм зоналари Президентимизнинг 2017-йил 5-декабрдаги Фармони асосида “Chorvoq” erkin turistik zonasi, 2021-йил 6-апрелдаги PF-6201-sonli Farmon асосида “Zomin turistik-rekreatsioon zonasi” tashkil etilgan.

2023-yilda TEIZlar doirasida 67 ta loyiha bo'yicha 950 mln AQSH dollari miqdorida investitsiya jalb qilindi.

Bundan tashqari, TEIZ hududlaridagi investorlar uchun 10 yilgacha foyda solig'idan ozod etish, Qurilish materiallari va texnika uchun bojxona bojlarini bekor qilish, yangi tashkil etilgan mehmonxonalar uchun QQS kompensatsiyasi mexanizmi joriy qilindi.

Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida 2024 yilda mamlakatimizga jami 8,6 million nafar xorijiy sayyoh keldi. Ularga 2,7 milliard dollarlik xizmat ko'rsatildi. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 1,5 barobar ko'p. Yevropa va boshqa mintaqalar hamda qo'shni davlatlardan keluvchilarning o'rtacha xarajati 2022 yilga nisbatan 1,5 barobar oshgan.

Sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi 762 yangi sub'ekt faoliyati yo'lga qo'yilishi natijasida turistik tashkilotlar va turagentlar soni 3581 taga yetdi. Bugungi kunda respublikamiz bo'ylab 3200 gid-ekskursovod ishlayapti. Joriy yilning o'zida ayni raqam 700 taga ortdi.

2024 yil dunyoning yetakchi 16 mamlakatida bo'lib o'tgan 18 xalqaro yarmarkada O'zbekiston milliy turizm stendi bilan ishtirok etdi. 12 davlat – Xitoy, Eron, Tojikiston, Buyuk Britaniya, Malayziya, Singapur, Indoneziya, Kuvayt, Belarus, Vengriya, Janubiy Koreya va Rossiyada “Road show” madaniy va taqdimot tadbirlari o'tkazildi.

Xulosa

Turistik erkin iqtisodiy zonalar global miqyosda iqtisodiy o‘shish, hududiy rivojlanish va investitsiya jalb qilishda muhim mexanizmga aylandi. Mamlakatlar ushbu zonalarni yaratishda milliy xususiyatlar, xorijiy talablar va barqarorlik mezonlarini hisobga olishga intilmoqda. TEIZlarning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan infratuzilma, siyosiy barqarorlik, soliqqa oid rag‘batlar va xizmatlar sifatiga bog‘liq. O‘zbekistonda ham bu tajribalarni mahalliy sharoitda moslashtirish istiqbollari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. UNWTO. (2024). International tourism recovers pre-pandemic levels.
2. WTTC. (2024). Travel & Tourism set to Break All Records.
3. IMF. (2024). World Economic Outlook.
4. WTTC. (2024). Economic Impact Research.
5. UNWTO. (2024). World Tourism Barometer.
6. World Bank. (2024). World Development Indicators.